

6'2025

Geologiya va mineral resurslar

Геология и минеральные ресурсы

Geology and mineral resources

Научно-практический журнал

Выходит 6 раз в год
Основан в 1957 г. академиком
Х.М.Абдуллаевым

Перерегистрирован Агентством по
печати и информации Республики
Узбекистан 22.12.2006 г.
Лицензия № 0049

УЧРЕДИТЕЛИ:

Академия наук
Республики Узбекистан
Министерство горно-добывающей
промышленности и геологии
Республики Узбекистан

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Абдуазимова З.М.
Абдуллабеков К.Н.
Абдуллаев Б.Д.
Абдуллаев Г.С.
Алимов Ш.П.
Антонов А.Е.
Ахунджанов Р. (гл. редактор)
Исламов Б.Ф.
Исоков М.У. (зам. гл. редактора)
Ишбаев Х.Д.
Карабаев М.С.
Мавлонов А.А.
Максудов С.Х.
Мирзаев А.У.
Ниязов Р.А.
Нуртаев Б.С. (отв. секретарь)
Пирназаров М.М.
Садикова Л.Р.
Турамуратов И.Б.
Халилов А.А.
Халматов Р.А.
Холиков А.Б.

РЕДАКЦИЯ

Кочергина Т.Г.
(редактор, технический редактор,
оригинал-макет),
Вашурина Х.М. (корректор)
Левина Н.И. (компьютерная
графика и верстка)

Подписано в печать 22.12.2025 г.
Формат А3^{1/2}. Бумага глянцевая.
Гарнитура «Times».
Печать цифровая (листовая).
Усл. печ. л. 14,0. Уч.-изд. л. 17,0.
Тираж 200 экз. Цена договорная.
Заказ №
Отпечатано в типографии
ГУ «ИМР».
Ташкент, ул. Олимлар, 64.

© Академия наук
Республики Узбекистан

© Министерство горно-добывающей
промышленности и геологии
Республики Узбекистан

МУНДАРИЖА

УМУМИЙ ГЕОЛОГИЯ

- Санакулов К., Хамроев И.О.** Минерал-хом ашё базасини ривожлантириш ва геология-кидирув ишларини илмий қўллаб-қувватлаш 3
- Umurzakov R.A., Xodjayev A.K., Ismadullayev B.I.** Geologik muhitda ro'yu beradigan deformatsiyalar turlari va ularni keltirib chiqaradigan elementar geodinamik vaziyatlar to'g'risida 9
- Абдуазимова З.М., Колдибеков О.Я., Сорнев Б.Р.** Молгузор-Туркистон минтақаси палеозой ётқизикларини табақалаш муаммолари 15
- Saitov N.E., Mamarozikov U.D.** Qizilmachit paleovulqoni jinslarining petrografik xususiyatlari 25
- Khodjiev A.K.** Janubiy Tyon-Shon hududidagi Janubiy Hisor zonasining (Tojikiston) gabbro-plagiogranitoid seriyasining potensial ma'dandorligi haqida 38
- Амиров Э.М.** Шаркий Букантов тоғлари магматик ҳосилаларининг петрокимёвий хусусиятлари 44

МАЪДАНЛИ КОНЛАР ВА МЕТАЛЛОГЕНИЯ

- Musaxonov Z.M., Mirsayapov R.I., Ruziyev S.K., Myengniyozov F.X., Hasanov N.R.** Multispektral (Aster) va superspektral (Worldview-3) kosmik tasvirlarini qo'llash asosida sangardak maydoni misolida istiqbolli joylarni ajratish 53
- Eysfeld O.A.** Sentinel-1 ma'lumotlari asosida oltin tarkibidagi tuzilmalarni metallogenik xaritalash uchun Insar tahlilini qo'llash (Auminza-Beltov ma'dan maydoni misolida) 61

ЛИТОЛОГИЯ ВА ФОЙДАЛИ ҚАЗИЛМАЛАР

- Omonov O. S., Solijonov S. O.** Tog' jinslarning bo'kishi va qulashi bilan bog'liq bo'lgan geologik murakkabliklarni aniqlash uchun geologik va geofizik materiallarni tahlil qilish 67
- Shafayziyev Xusan X., Shafayziyev Xasan X., Jamolova G.N., Ozodbekov A.O'.** Mikrokalsit xomashyosining dunyo sanoatidagi ahamiyati 76

ГЕОФИЗИКА, ГИДРОГЕОЛОГИЯ, ИНЖЕНЕРЛИК ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЭКОЛОГИЯ

- Хабибуллаев И.Х., Джуманов Ж.Х., Хушвақтов С.Х., Анорбоев Э.А., Мардиев Ў.Б., Теляев И.Қ.** Ер ости сувлари мониторинг тизимларини лойиҳалаштиришни геоахборот технологиялари асосида такомиллаштириш йўналишлари 81
- Абдуллаев Ш.Х., Мингбоев К.Р., Моторный И.Р.** Маҳаллий тарқалган ер ости сувларини излашда янги электр кидирув технологияларидан фойдаланиш самарадорлиги 87

ФОЙДАЛИ ҚАЗИЛМАЛАРНИ ИЗЛАШ, ҚИДИРИБ-ЧАМАЛАШ, ҚАЗИБ ОЛИШ ВА ҚАЙТА ИШЛАШ УСЛУБЛАРИ

- Хаджиханов Б.А., Шевцов В.М., Назаров А.У.** Ихтисослаштирилган дастурий мажмуаларда газ-конденсат конларининг интеграциялашган моделини тузиш услубияти 92
- Абдуллаев Ш.Х., Назаров А.Ф., Мингбоев К.Р., Халимов М.М.** Кичик габаритли модулли пенетрацион-бургилаш қурилмаси (МПБУ) 97

ЯНГИЛИКЛАР, ЙИЛНОМАЛАР, АХБОРОТЛАР

- «Geologiya, petrologiya va metallogeniyaning fundamental va amaliy muammolari» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 100

- 2025 йилда «Геология ва минерал ресурслар» журналида чоп этилган мақолалар ва хабарлар 109

СОДЕРЖАНИЕ * CONTENTS

ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ	GENERAL GEOLOGY	
Санакулов К., Хамроев И.О. Развитие минерально-сырьевой базы и научное сопровождение геолого-разведочных работ	Sanakulov K., Khamroev I.O. Development of the mineral resource base and scientific support for geological exploration works	3
Умурзаков Р.А., Ходжаев А.К., Исмадуллаев Б.И. О видах деформаций, происходящих в геологической среде, и вызывающих их элементарных геодинамических состояниях	Umurzakov R.A., Khodjaev A.K., Ismadullayev B.I. On the types of deformations occurring in the geological environment and the elemental geodynamic states that cause them	9
Абдуазимова З.М., Колдибеков О.Я., Сориев Б.Р. Проблемы стратификации палеозойских отложений Мальгузар-Туркестанского региона	Abduazimova Z.M., Koldibekov O.Ya., Soriev B.R. Problems of stratification of paleozoic deposits of the Malguzar-Turkestan region	15
Сантов Н.Э., Мамарозиков У.Д. Петрографические особенности пород Кызылмечетского палеовулкана	Saitov N.E., Mamarozikov U.D. Petrographic features of Kyzylmechet paleovolcano rocks	25
Ходжиев А.К. О потенциальной рудоносности габбро-плагиогранитовой серии Южно-Гиссарской зоны Южного Тянь-Шаня (Таджикистан)	Khodjiev A.K. On the ore-bearing gabbro-plagiogranitoid series of the South Gissar zone of the Southern Tien Shan	38
Амиров Э.М. Петрохимические особенности магматических образований гор Восточный Букантау	Amirov E.M. Petrochemical features of magmatic formations of the Eastern Bukantau mountains	44
РУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ И МЕТАЛЛОГЕНИЯ	ORE DEPOSITS AND METALLOGENY	
Мусахонев З.М., Мирсайпов Р.И., Рузиев С.К., Менгниёзов Ф.Х., Хасанов Н.Р. Применение мультиспектральных (Aster) и суперспектральных (Worldview-3) космических снимков для выделения перспективных позиций на примере участка Сангардак	Musakhonov Z.M., Mirsayapov R.I., Ruziev S.K., Mengniyozov F.Kh., Khasanov N.R. Application of multispectral (Aster) and super spectral (Worldview-3) satellite images to highlight promising positions on the example of the Sangardak area	53
Эйфельд О.А. Применение Inсар-анализа для металлогенического картирования золотоносных структур на основе данных Sentinel-1 (на примере Ауминза-Бельтауского рудного района)	Eysfeld O.A. Insar analysis application for metallogenic mapping of gold-bearing structures based on Sentinel-1 data (using the example of the Auminza-Beltau ore region)	61
ЛИТОЛОГИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ	LITHOLOGY AND MINERAL DEPOSITES	
Омонов О.С., Солижонов С.О. Анализ геолого-геофизических материалов с целью выявления геологических осложнений, связанных с набуханием и обвалообразованием горных пород	Omonov O.S., Solizhonov S.O. Analysis of geological and geophysical materials to identify geological complications associated with swelling and collapsing of rocks	67
Шафайзиев Хусан Х., Шафайзиев Хасан Х., Жамолова Г.Н., Озодбеков А.К. Значение сырья микрокальцита в мировой промышленности	Shafayziev Khusan H., Shafayziev Hasan H., Zhamolova G.N., Ozodbekov A.K. The importance of microcalcite raw materials in the global industry	76
ГЕОФИЗИКА, ГИДРОГЕОЛОГИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЭКОЛОГИЯ	GEOPHYSICS, HYDROGEOLOGY, ENGINEERING GEOLOGY, GEOECOLOGY	
Хабибуллаев И.Х., Джуманов Ж.Х., Хушвактов С.Х., Анорбоев Э.А., Мардиев Ў.Б., Теляев И.К. Направления совершенствования проектирования систем мониторинга подземных вод на основе геоинформационных технологий	Khabibullaev I.Kh., Dzhumanov Zh.Kh., Khushvaktov S.Kh., Anorboev E.A., Mardiev O.B., Telyaev I.K. Directions for improving the design of groundwater monitoring systems based on geoinformation technologies	81
Абдуллаев Ш.Х., Мингбоев К.Р., Моторный И.Р. Эффективность использования новых электроразведочных технологий при поисках подземных вод локального распространения	Abdullaev Sh.Kh., Mingboev K.R., Motoriy I.R. Efficiency of using new electrical prospecting technologies in the search for locally distributed groundwater	87
МЕТОДИКА, ТЕХНИКА ПОИСКОВ, ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	METHODS AND TECHNIQUE FOR SEARCH, SURVEY, MINING AND ORE-DRESSING	
Хаджиханов Б.А., Шевцов В.М., Назаров А.У. Методика построения интегрированной модели газоконденсатных месторождений в специализированных программных комплексах	Khadzhikhanov B.A., Shevtsov V.M., Nazarov A.U. Method of constructing an integrated model of gas condensate fields in specialized software packages	92
Абдуллаев Ш.Х., Назаров А.Ф., Мингбоев К.Р., Халимов М.М. Малогабаритная модульная пенетрационно-буровая установка (МПБУ)	Abdullaev Sh.Kh., Nazarov A.F., Mingboev Q.R., Khalimov M.M. Compact modular penetration-drilling unit (MPBU)	97
НОВОСТИ, ХРОНИКА, ИНФОРМАЦИЯ	NEWS, CHRONICLE, INFORMATION	
Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы геологии, петрологии и металлогении»	International scientific and practical conference «Fundamental and Applied Problems of Geology, Petrology and metallogeny»	100
Указатель статей и сообщений, опубликованных в журнале «Геология и минеральные ресурсы» в 2025 г.	Bibliography of papers and short reports published in 2025	109

R.A.Umurzakov, A.K.Xodjayev, B.I.Ismadullayev

**GEOLOGIK MUHITDA RO‘Y BERADIGAN DEFORMATSIYALAR TURLARI
VA ULARNI KELTIRIB CHIQRADIGAN ELEMENTAR GEODINAMIK
VAZIYATLAR TO‘G‘RISIDA**

**Umurzakov Rahimjan
Abdurazakovich** –
Islom Karimov nomidagi
Toshkent davlat texnika
universitetining professori,
geol.-min. fanlari doktori.
E-mail: umruzok54@
gmail.com, umrah@mail.ru.

**Xodjayev Abdushukur
Karimovich** –
Mirzo Ulug‘bek nomidagi
O‘zbekiston Milliy
universitetining dotsenti,
geol.-min. fanlari nomzodi,
katta ilmiy xodim.
E-mail: khodjaev.shukur@
mail.ru

**Ismadullayev Bobomurod
Ismatulla o‘g‘li** –
Geologiya fanlari universiteti
Neft va gaz konlari geologiyasi,
qidiruv va razvedkasi
instituti DM tayanch
doktoranti.
E-mail: ismadullayev@
mail.ru

Geologik muhitning kuchlanish-deformatsiyalanish holatini o‘rganishga ko‘plab ilmiy maqolalar bag‘ishlangan. Buning asosiy sabablaridan – burmalar va yer yoriqlarining, qolaversa, barcha tektonik harakatlarining kelib chiqishi, ta’sir qilayotgan kuchlarining va ular sodir etayotgan geodinamik vaziyatlarni o‘rganish dolzarbligidan kelib chiqadi. Darhaqiqat, oxirgi 20-30 yillarda hududlarning geodinamikasiga bag‘ishlangan e‘lon qilingan ilmiy ishlar soni ko‘paygan. Ammo shuni alohida ta’kidlash joizki, ko‘plab asarlarda «geodinamika» atamasini «plitalar» tektonikasi bilan bog‘langan tarzda foydalaniladi. Aslida esa «geodinamika» atamasining kelib chiqishi va mazmun-mohiyati ancha kenroq. Biz bu masalaning ta’rifini bir necha bor anjuman ma’ruzalarida keltirgan edik [1, 2]. Bu yerda batafsil yoritmasdan faqat qisqacha eslatib o‘tishni joiz deb bildik.

«Geodinamika» atamasining ilk bor ishlatilishi italiyalik astronom J. Skinnarelli tomonidan 1859 yilda Sankt-Peterburg Fanlar akademiyasida o‘qigan ma’ruzalarida amalga oshirilgan edi [3]. Keyinchalik ingliz geofizigi A. Lyavning (1911) «Geodinamikaning ayrim muammolari» monografiyasi paydo bo‘lgan, unda Yerning mexanik xususiyatlari to‘g‘risidagi turli gipotezalar, shuningdek, Yerning to‘lqinli deformatsiyalari,

uning o‘z tebranishlari va boshqalar kabi hodisalar tasvirlangan.

Geologik muhitda sodir bo‘layotgan tektonik xarakterli va deformatsiyalarni, ularni vujudga kelishiga sababchi bo‘lgan kuchlar va kuchlanish maydonlarini o‘rganish «tektonofizika» vazifalariga kiradi. Geotektonika va fizika tushida paydo bo‘lgan bu fan yo‘nalishining o‘ziga xos atamalari va tushunchalari bor. Bular tog‘ jinslarining deformatsion xususiyatlari, ularning qayishqoqligi, qovushqoqligi, plastikli va umuman oquvchanligidan boshlab, to muhitdagi kuchlanish-deformatsiya jarayonlarining xususiyatlari, ularni turliligi va o‘rganish usullarigacha. Bular haqida maxsus tektonofizik adabiyotlarida M.V.Gzovskiy, M.A.Goncharov [4] va boshqa mualliflarning ilmiy asarlarida ma’lumotlar keltirilgan.

Shuni ta’kidlash joizki, geologiyada deformatsiyalar va kuchlanishlar haqidagi ko‘plab tushunchalar texnikadan qabul qilingan. Masalan, kichik kuchlanishlarda tog‘ jinslarida faqat elastik deformatsiyalar paydo bo‘ladi degan fikr bor. Yuqori kuchlanishlarda esa plastik deformatsiyalar rivojlanadi deb qabul qilingan. Yanada kattaroq kuchlanishlarda sinish va buzilish sodir bo‘ladi. Biroq tabiiy sharoitda bu jarayonlar farqlanadi. Tabiiy sharoitlarda tog‘

jinslaridagi deformatsiyalar va kushlanishlarni o'rganayotganda, uni texnikadan farqli ravishda asosiy xususiyati – jarayonlarning o'ta sekin kechishi va uzoq muddatda bo'lishi – deformatsiyalanuvchi strukturaviy elementlarning hosil bo'lishining geologik jarayonlari juda uzoq vaqt davomida sodir bo'ladi. Kichik kuchlanishlarda deformatsiyaning jarayonini eksperimental kuzatishlar natijasida **deformatsiyaning tabiati vaqtga bog'liq** ekanligi aniqlangan.

M.V.Gzovskiy (1975) deformatsiyaning vaqtga bog'liqligini hisobga olishning muhimligiga jiddiy e'tibor qaratdi va texnikada qabul qilingan, vaqt ta'sirini aks ettirmaydigan «stress-deformatsiyalanish» grafiklari etarli emasligini ta'kidladi va tog' jinslarining mexanik xususiyatlarining zarur xarakteristikalarini bermaydi deb qayd etgan (Gzovskiy, 1975, 33-bet). U quyidagi grafikni ishlab chiqqan (1-rasm).

1-rasm. O'zgarmas kuchlanishlar ta'siridagi deformatsiyalarni vaqt bilan bog'liqlik grafiklari (Gzovskiy, 1975): γ_I – elastik deformatsiyaning birinchi qismi; γ_{II} – elastik deformatsiyaning ikkinchi qismi (elastikdan keyingi harakatlanish); γ_{III} – plastik deformatsiya; θ_{II} – cheklangan qiymatning 0,63 γ_{II} ga yetgan vaqti; β – oquvchan deformatsiyaning tezligini ifodalovchi burchak; a, b – o'zgarmas kuchlanishlar harakatining boshlanish va tugash momenti.

Materiallarning mexanik (reologik) xususiyatlarini tavsiflash uchun quyidagi kattaliklardan foydalaniladi (*bu kattaliklar toza siljish sharoitidagi parallelepiped yuzalarida hosil bo'lgan urinma kuchlanishlarni siljish (γ) deformatsiyasi bilan bog'laydi. Ular yuzalar orasidagi to'g'ri burchak o'zgarishini tavsiflaydi*):

1. Shartli oniy elastiklik moduli (G_I) – sodir bo'lgan urinma kuchlanishning qiymati va u yaratgan shartli oniy γ_I siljish deformatsiyasi orasidagi mutanosiblik koeffitsiyenti.

2. Elastiklikdan keyingi xatakatlanish moduli (G_{II}) – urinma kuchlanishning τ qiymati va elastikdan keyingi xarakatlanishdagi deformatsiyaning γ_{IImax} maksimal miqdori orasidagi mutanosiblik koeffitsiyenti.

3. Muvozanatli (to'liq) elastik deformatsiyaning moduli (G) – urinma kuchlanishning va umumiy qaytuvchan siljish deformatsiyasi ($\gamma_I + \gamma_{IImax}$) o'rtasidagi mutanosublik koeffitsiyenti.

4. θ_{II} elastikdan keyingi relaksatsiya vaqti (davri) – elastikdankeyingi γ_{IImax} (0,63 miqdorigagi) maksimal (muvozanat) deformatsiyaning paydo bo'lishi uchun zarur bo'lgan kuchlanish ta'sirining davomiyligi.

5. Plastik deformatsiya vaqtidagi effektiv qovushqoqlik koeffitsiyenti (η_{III}) – τ urinma kuchlanish va siljish plastik deformatsiya tezligi ($d_{\gamma_{III}}/dt$) o'rtasidagi mutanosiblik koeffitsiyenti.

Plastik deformatsiyalanish tezligi taxminan deformatsiyaning kinetik egri chizig'ining tekis qismining yotish burchagining tangensiga yoki β burchagining tangensiga teng bo'ladi (1-rasmga qarang).

Yuqorida qayd etilgan ko'rsatkichlarning hisob-kitoblariga asoslanib ularni vaqt bo'yicha plastik deformatsiya davomidagi o'zgarishini kuzatish mumkin. Odatda bitta kuchlanish holatiga tegishli bo'lganda bu o'zgarishlarni e'tiborsiz qoldirish mumkin. Bu o'rganilayotgan vazifalarga bog'liq.

Tog' jinslarining qayishqoqligi to'g'risida. Qayishqoqlik deganda, qattiq materiallarning deformatsiyalanib, asl holatiga qaytish xususiyati tushuniladi. Qattiq jismlar kuch ishlatilganda deformatsiyalanadi va agar kuch olib tashlansa, ular asl shakli va hajmini tiklaydi. Bu deformatsiyaning o'zi elastik deb ataladi. Ammo elastik-plastik deformatsiyalar ham bor, bunda jism to'alaligicha o'z holatiga qaytmaydi, qoldiq deformatsiyasi qolgan bo'ladi.

Qayishqoqlik deformatsiyasini tavsiflashda *elastik moduli* va *elastiklik chegarasi* ko'rsatkichlari ishlatiladi.

Elastiklik moduli ma'lum darajadagi deformatsiyaga erishish uchun qo'llanilishi kerak bo'lgan mexanik kuchlanishni ko'rsatadi. Modul paskalda (Pa) o'lchanadi. Yuqori qiymatga ega modul materialning deformatsiyalanishi qiyinroq ekanligini ko'rsatadi.

Elastiklik chegarasi – materialning elastik deformatsiyalanish chegarasigacha olib keluvchi maksimal kuchlanishdir, shundan so'ng materialning plastik (qaytmas) deformatsiyasi sodir bo'ladi. Kuchlanish olib tashlangandan so'ng, materialning ma'lum qismdagi qoldiq deformatsiyasi saqlanib qoladi.

Elastiklikning tavsifi sifatida odatda materiallarning elastik modullari olinadi: elastiklik Yunga moduli (E_y) va Poasson koeffitsiyenti (μ).

Elastiklik moduli – bu materialning shakli va kattaligidan qat’iy nazar elastiklik xususiyatini ifodalovchi ko’rsatkichdir.

Agar kuchlanishni S belgi bilan, deformatsiyani ε deb belgilasak unda ular quyidagi munosabatda bo’ladilar:

$$S = E_y \varepsilon,$$

bunda E_y – Yunga elastiklik moduli.

Poasson koeffitsiyenti (μ) esa bo’ylama deformatsiya miqdorining uning ko’ndalang deformatsiya miqdoriga nisbatidir: $\mu = \varepsilon/\varepsilon'$

Bu ko’rsatkich o’zgaras bo’lib materialning deformatsiyalanishga bo’lgan xususiyatini tavsiflaydi.

Yunga elastiklik E_y moduli va Poasson koeffitsiyenti (μ) birgalikda har qanday izotrop materialning yetarli darajada elastiklik xususiyatini tavsiflaydi.

Bundan tashqari tektonofizikada shartli oniy elastiklik moduli (G_I), elastiklikdan keyingi xarakatlanish moduli (G_{II}) va to’liq elastiklik (G) moduli ahamiyatga ega.

Taxminan olganda tog’ jinslarida o’rtacha $E_I \geq E_{II}$ va $G_I \geq G_{II}$ qabul qilish mumkin.

Bu yerda (M.V.Gzovskiy bo’yicha): E_I – uzunlashish (shartli oniy elastiklik) deformatsiya moduli; E_{II} – uzunlashish (elastiklikdan keying xarakatlanish) moduli; E – uzunlashish (muvozanatli (to’liq) elastiklik deformatsiya) moduli.

Agar shartli oniy elastiklik deformatsiya moduli elastiklikdan keyingi xarakatlanish moduliga teng deb olsak, unda toliq deformatsiya modullari quyidagi shaklga keladi:

$$E = \frac{E_I E_{II}}{E_I + E_{II}} = \frac{1}{2} E_I; \quad G = \frac{G_I G_{II}}{G_I + G_{II}} = \frac{1}{2} G_I$$

Agarda $E_{II} = 3E_I$ va $E_{II} = 3E_I$ bo’lsa, unda:

$$E = \frac{3}{4} \frac{E_I^2}{E_I} = \frac{3}{4} E_I; \quad G = \frac{3}{4} \frac{G_I^2}{G_I} = \frac{3}{4} G_I.$$

M.V.Gzovskiy tomonidan shartli oniy deformatsiyalanish modulining qiymatlari tog’ jinslarining shartli xarakteristikasi ekanligi ta’kidlangan va ular albatta kuchlanishlar ta’sirining davomiylik vaqti bilan belgilanishi kerak degan.

To’liq muvozanatli elastik deformatsiyalari modullari to’laroq tavsif beradi, ammo ular ham vujudga kelgan vaqtini hisobga olgan holda keltirilishi kerak.

Tog’ jinslarining tadqiqotlari amaliyotida odatda cho’zilish elastikligi modulini aniqlanadi va ko’rsatadi (Yunga moduli) (M.V.Gzovskiy kitobida bu modul E' deb belgilanadi).

Qattiq tog’ jinslari odatda yemirilgan holatda bo’lganida E' moduliga ega va ancha tor oraliqda bo’ladi – $1 \cdot 10^5 - 9 \cdot 10^5$ kГ/cm² gacha. Faqat vaqti-vaqti bilan bu modul 10^6 kГ/cm² gacha yetishi mumkin.

Zich magmatik tog’ jinslari, masalan granitlar, odatda o’rta va yuqori modullari bilan ajralib turadi – $4 \cdot 10^5 - 9 \cdot 10^5$ kГ/cm² (B.P.Belikov, 1961).

Qumtosh moduli ham o’sha intervalda joylashgan. Karbonatli jinslar o’rtacha va pastroq modulga ega – $7 \cdot 10^5 - 1 \cdot 10^5$ kГ/cm². Bo’shashgan gilli jinslar, ayniqsa juda namlanganlari, ancha past modulga ega, ular 100 gacha, hatto 10^{-1} kГ/cm² gacha tushishi mumkin.

Ko’rsatilgan chegaralarda E' moduli o’z qiymatini ko’plab omillarga bog’liq holda o’zgartiradi, ularning asosiysi tog’ jinslarining ichki tuzilishi: mineralogik tarkibi, tuzilishi va g’ovakliligidir. Mineralogik tarkibning ta’siri karbonat jinslar, qumtoshlar va magmatik tog’ jinslaridagi E qiymati diapazonidagi yuqorida aytib o’tilgan farqda namoyon bo’ladi.

Tog’ jinslarining qovushqoqligi va oquvchanligi to’g’risida. Qovushqoqlik – bu oquvchan jismlarning (suyuqliklar va gazlarning) bir qismining boshqasining harakatiga nisbatan qarshilik ko’rsatish xususiyatlaridir.

Qattiq jismlarda ichki ishqalanish – bu jismlarning deformatsiyalanishi jarayonida mexanik energiyani qaytmas issiqlikka aylantirish xususiyatidir. Bu ikki xil hodisalar guruhi bilan bog’liq – noelastiklik va plastik deformatsiyadir.

Fizik-kimyoviy mexanikada materialning mexanik xossalarning eng muhimi silshish kuchlanishining chegarasi hisoblanadi.

Chegaraviy siljish kuchlanishiga ega bo’lmagan materiallar yopishqoq yoki suyuqsimon deb ataladi. Ularning qoldiqli deformatsiyasiga **oqim** yoki **yopishqoq oqim** deyiladi. Samarali yopishqoqlikga – haqiqiy yopishqoqlik deyiladi.

Chegaraviy siljish kuchlanishiga ega bo’lgan materiallar **plastikli** yoki **qattiqsimon** deb nomlanadi. Ularning qoldiqli deformatsiyasiga **plastikli oqim** yoki **plastikli deformatsiya** deyiladi.

Geologik vazifalarni hal qilishda hisobga olish kerak bo’lgan eng muhimi – «elastiklik chegara» dan pastida ham uning yuqorisida ham umumiy deformatsiyaning *elastik* va *plastik* tarkibiy qismlari mavjud bo’ladi.

Uzoq muddatli kuchlanishlar taʼsirida, deformatsiyaning plastiklik komponenti «elastiklik chegarasi» dan past boʻlgan kuchlanishlar taʼsirida ham katta miqdorlarda boʻlishi mumkin.

Elastik va plastik deformatsiyalar bir vaqtning oʻzida rivojlanib borayotganligi sababli, geologik jarayonlarni tahlil qilganda, elastik va plastikning «deformatsiya bosqichlari» haqida alohida gapirish oʻrinli emas.

Togʻ jinslari hatto juda kichik, ahamiyatsiz kuchlanishlarda boʻlsada uzoq vaqt taʼsir qilgani uchun, oʻzlarini plastiklar kabi tutishi mumkin.

Elementar «geodinamik vaziyat» haqida tushuncha va ularning turlari. Elementar geodinamik vaziyat toʻgʻrisidagi tushuncha muhokamasi M.A.Goncharov tomonidan joriy etilgan va ilk bor tektonofizika boʻyicha nashr etilgan «tektonofizikaga kirish» darsligida keltirilgan (Гончаров, 2005).

Elementar geodinamik vaziyat (shaklning oʻzgarishi bilan sodir boʻlayotgan deformatsiyada) – oddiy deviator kuchlanishlarning bosh oʻqlari yoki maksimal tangensial kuchlanish oʻqlari, – orthogonal boʻlgan, yaʼni gorizontal yoki vertikal yoʻnalishda boʻlgan holatdir.

Hajmga ortogonal normal kuchlanishlar qoʻllanilganda bunday oddiy vaziyatlar qancha (nechta) boʻlishi mumkin? Buni hisoblash uchun quyidagi 2-rasmda koʻrsatilgan kub jismini koʻrib chiqamiz.

2-rasm. Kubga ortogonal (gorizontal yoki vertikal) yoʻnaltirilgan bosh normal yoki tangensial kuchlanishlarning taʼsir etish sxemasi (Гончаров, 2005 y.).

Yuzalari bilan koordinata oʻqlariga ortogonal yoʻnaltirilgan kub uch juft parallel yuzaga ega. Har bir qarama-qarshi yuzaga ikkita asosiy normal kuchlanishdan biri (choʻzilish σ_1 yoki siqish σ_3) yoki kub yuzalariga parallel boʻlgan ikkita maksimal tangensial kuchlanishlardan biri τ_{max} taʼsir etishi mumkin (2-rasm).

Koʻrinib turganidek, bir juft yuzalar uchun toʻrtta shunday elementar dinamik vaziyat yaratilishi

shu mumkin. Uch juftli yuzalarga ega boʻlgan kub uchun – 12 ta geodinamik vaziyat variantlari yaratilishi mumkin.

Ulardan faqat beshtasi bir-biridan farq qiladi, qolganlari bir xil boʻladi.

Bu beshta mumkin boʻlgan elementar reodinamik vaziyatlar quyidagicha boʻladi (3-rasm): 1) gorizontal siqilish; 2) gorizontal choʻzilish; 3) gorizontal tekislikda gorizontal siljish; 4) vertikal tekislikda gorizontal siljish; 5) vertikal siljish.

3-rasm. Beshta elementar geodinamik vaziyat: a – gorizontal siqilish; b – gorizontal choʻzilish; c – gorizontal tekislikda gorizontal siljish; d – vertikal tekislikda gorizontal siljish; e – vertikal siljish (M.A.Goncharov, 2005 y.).

Har qanday kuchlanish vaziyatini σ_1 , σ_2 va σ_3 bosh normal kuchlanishlarning uchta oʻzaro perpendikulyar oʻqlari shaklida ifodalash mumkin. Belgilangan elementar geodinamik vaziyatlar faqat ushbu bosh kuchlanish oʻqlarining yoʻnalishi boʻyicha farqlanadi.

Qatlamsiz, izotrop jismda (masalan, granit massivida) har qanday elementar geodinamik vaziyatda faqat yoʻnalishi bilan farq qiluvchi ikkita *sinuvchi* (скол, скалывание) darzliklar tizimi hosil boʻladi (4-rasm, a va b).

4-rasm. Elementar geodinamik vaziyatlarda izotrop qatlamsiz jismda ikkita sinuvchi darzliklar tizimining shakllanishi (M.A.Goncharov, 2005 y.).

Dastlab gorizontaal qatlamli anizotropni muhitda turli elementar geodinamik sharoitlarda turli strukturaviy paragenezlar hosil bo‘ladi.

Gorizontaal siqilishda burmalar hosil bo‘ladi (5-rasm, a), vertikal siqilishda (kompensatsion gorizontaal cho‘zilishda), qatlamlarning oddiy cho‘zilishi (5-rasm, b), bu tektonik linzalar yoki budinaj hosili bilan birga bo‘lishi mumkin.

5-rasm. Elementar geodinamik vaziyatda birlamchi gorizontaal qatlamli muhitda turli strukturaviy paragenezlarning shakllanishi: a – burmalar gorizontaal siqilishda hosil bo‘ladi (a); b – vertikal siqilish bilan (kompensatsion gorizontaal cho‘zilishda) ~ qatlamlarning oddiy cho‘zilishi (Гончаров, 2005).

Geologik muhitda real tabiiy geodinamik vaziyat elementar vaziyatlar birikmasi sifatida ifodalanishi mumkin.

Masalan, qatlamli muhitda vergent (nishobli) burmalar shakllanishi ikki oddiy geodinamik vaziyatda hosil bo‘ladi: gorizontaal siqilishda-burmaning shakllanishi, va gorizontaal tekislikda gorizontaal siljishda – «gorizontaal burmaning» vergentligining shakllanishi namoyon bo‘ladi (6-rasm).

6-rasm. Ikki elementar geodinamik vaziyatlarning ustma-ust tushishi: gorizontaal siqilish va gorizontaal tekislikda gorizontaal siljish [4].

Turli elementar geodinamik vaziyatlarda hosil bo‘ladigan o‘ziga xos strukturaviy shakllar

1. Gorizontaal siqilishda. Bu vaziyatda umumiy g‘ijimlanish va unga hamroh bo‘lgan qatlamlarni kesgan klivaj yoki slanetslanish, shuningdek, kotarilmalar (vzbroslar).

Sharyaj va kotarilma-surilmalar bilan bog‘liq vaziyat biroz murakkabroq. Odatda ular gorizontaal siqilish paytida shakllangan deb hisoblashadi, ammo bu butunlay to‘g‘ri emas. Ushbu struktura shakllarining hosil bo‘lishida yana ikkita elementar geodinamik vaziyat ishtirok etadi – gorizontaal tekislikdagi gorizontaal siljish va gorizontaal chozilish.

2. Gorizontaal cho‘zilishda. Ushbu geodinamik vaziyatda tushirmalar (tashlamalar), grabenlar, riftlar va ikki tomonlama ochilishlar.

3. Gorizontaal tekislikda gorizontaal siljishda. Ushbu elementar geodinamik vaziyat amalda «sof ko‘rinishida» bo‘lmaydi, faqat boshqa elementar muhitlar bilan birgalikda bo‘ladi. Vergentli burmalarining hosil bo‘lishi aynan shu holatga tegishli misol bo‘la oladi.

Agar siljish komponenti qisqartiruvchi komponentdan sezilarli darajada ustun bo‘lsa, keskin assimetrik, yotuvchi (yotgan) burmalar paydo bo‘ladi. Gorizontaal tekislikdagi gorizontaal siljishning elementar geodinamik vaziyati kotarilma-surilmalar va sharyajlarning shakllanishiga ham olib keladi.

4. Vertikal tekislikda gorizontaal siljishda. Ushbu elementar geodinamik sharoitda shakllandigan strukturaviy paragenez o‘ziga xos kuchlanish maydoni bilan bog‘liq (7-rasm).

Bosh normal σ_1 va σ_3 kuchlanishlarning o‘qlari siljish yo‘nalishiga diagonal (45° burchak ostida) yo‘naltirilgan. Shuning uchun, ularga tegishli strukturaviy elementlar – uzilma darzliklari va «eshelonli burmalar» (ketma-ketlikda joylashgan burmalar) ham diagonal yo‘nalishga ega bo‘ladi.

Bu geodinamik vaziyat eng murakkab hisoblanadi. Yuqoridagi tuzulmalardan tashqari turli sinish tizilmalar guruhining shakllanishi bilan tavsiflanadi: siljishga parallel yoriqlarni «L-skollar» deb atashadi, siljish zonasiga perpendikulyar – «R-skollar» yoki «Ridel yoriqlari» deb atashadi (7-rasm). Ridel yoriqlari ta’sir etuvchi siqilish kuchlanish o‘qiga nisbatan 45° burchagidan o‘zgina kichikroq holatda joylashgan bo‘ladi. Tabiatda gorizontaal siljish geodinamik sharoitida shakllangan strukturaviy paragenezlar turli

7-rasm. Vertikal tekislikda gorizontaal siljish geodinamik sharoitida shakllangan strukturaviy paragenezlar [4].

sistemalarni tashkil etadi va barchasi magistral yoriqga birlashib ketadi. Bunday yoriqlarni hosil bo'lish mexanizmlari laboratoriya sharoitida batafsil o'rganilgan (masalan Moskva davlat universiteti Tektonofizika laboratoriyasida).

Maqolada keltirilgan ma'lumotlar geologik qidiruvining nazariy asoslarini yaratishda hamda razvedka amaliyotida qo'llanilishi muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR

1. Умурзаков Р.А., Ходжаев А.К. Некоторые терминологические и методологические аспекты современных геотектонических и геодинамических исследований // VII-е Кудрявцевские Чтения / Всероссийский конф. по глубинному генезису нефти и газа. - М.: ЦГЭ, 2019. http://conference.deepoil.ru/images/stories/docs/7KR/theses/Umurzakov-Hodzhaev_Theses.pdf.

2. Умурзаков Р.А. О некоторых фундаментальных аспектах разработки геотектонической и геодинамической основы сейсмологических исследований и изучения нефтегазоносности недр // Узбекистон Республикаси аҳолиси ва ҳудудининг сейсмик хавфсизлигини таъминлаш муаммолари. Республика миқёсидаги илмий ва илмий-техник анжуман. - Т.: ЎзР ФА СИ, 2021. - 81-84 б.

3. Энциклопедический словарь юного астронома. 2-е изд. доп и перераб. - М.: Педагогика, 1986. - 336 с.

4. Гончаров М.А., Талицкий В.Г., Фролова Н.С. Введение в тектонофизику. Учебное пособие. - М.: КДУ, 2005. - 496 с.

Мақолани редколлегия аъзоси академик К.Н.Абдуллабеков тавсия қилган.